

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ, СНАБЖЕННОЙ СИСТЕМОЙ ОЧИСТКИ

Зикриллаев Х.Ф., Содиков Т.Б.

doi.org/10.5281/zenodo.11179317

Ташкентский государственный технический университет

Аннотация. В данной работе выбран источник питания для проведения экспериментов солнечной панели, которая была снабжена системой очистки, а также рассмотрена конструкция и преимущества выбранного источника питания.

Annotation. In this work a power source was selected for conducting experiments on a solar panel, which was equipped with a cleaning system, also the structure and advantages of the selected power source was considered.

Annotatsiya. Ushbu ishda tozalash tizimi bilan jihozlangan quyosh panelida tajriba o'tkazish uchun quvvat manbai tanlangan, shuningdek quvvat manbaining tuzilishi va afzalliklari ko'rib chiqilgan.

Ключевые слова: Солнечная панель, источник питания, литий ионная батарея, конструкция.

Keywords: A solar panel, a power source, lithium ion battery, structure.

Kalit so'zlar: Quyosh paneli, quvvat manbai, litiy ionli batareya, konstruksiya.

Введение. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – источники энергии из естественного потока энергии, к которым можно отнести энергия ветра, солнца, океанов (волны и приливы), геотермальная энергия [1]. Среди вышеперечисленных солнечная энергия становится все более актуальной, экономически оправданной и востребованной, так как её с помощью солнечных панелей (СП) и солнечных коллекторов (СК) можно легко преобразовать в электрическую и тепловую энергию соответственно.

Основная часть. Для достижения максимальной эффективности для СП требуется условия, где интенсивность солнечного света должна составлять 1000 Вт/м², температура 25⁰ С, скорость ветра 0 м/с, а также оптическая поверхность СП должна быть очищена от всяких загрязнений. Однако, в реальных условиях, где эксплуатируются СП, трудно держать необходимых параметров в требуемых диапазонах. В зависимости от конструктивно-механической части СП, можно разработать и применить такие системы как система слежения за солнцем, система очистки, система охлаждения, которые в определенной степени могут создать требуемые условия. Но, для оценки эффективности этих систем и масштабного применения, требуется провести эксперименты, а для этого, в свою очередь, надо выбрать корректный источник питания (ИП). Нижеприведенном рисунке показан ИП, который был выбран для системы очистки поверхности СП.

Рис.1. Источник питания для системы очистки солнечной панели. а – общий вид; б – конструкция.

Из рис.1 видно, что ИП компактный, безопасный, удобный для использования, включает в себя корпус 1, литий ионную батарею (Li-Ion) 2, пружину 3 для удержания крышки, плату 4 и коннекторы 5. Основная часть ИП – Li-Ion батарея, которая имеет лучшие характеристики по сравнению с щелочными батареями. Li-Ion батареи имеют следующие преимущества [2]:

- Высокая плотность энергии;
- обладают заметно скоростью саморазряда;
- имеют хорошие нагрузочные характеристики (держит 3.6 В стабильно до разрядки);
- имеют длительный срок службы;
- не требуют технического обслуживание;
- эксплуатируются без расходов.

Рис.2. Конструкция Li-Ion батареи.

На рис.2 показана конструкция Li-Ion батареи, которая состоит из корпуса, предохранителя, прокладки, клапана сброса давления, токосъёмника анода, сепаратора, изоляции, положительных и отрицательных электродов и выводов [3]. Конструкция данной батареи позволяет применить её для различных целей, например, для бытовых приборов, гаджетов, электроинструментов и т.д.

Заключение. Из вышесказанного можно заключить, в связи с компактностью, безопасностью и удобству источника питания, которая состоит из Li-Ion батареи, выбрана для проведения экспериментов солнечной панели, снабженной системой очистки.

Список литературы

1. Муртазин Э.Р., Каршибоев Ш.А. Обзор возобновляемых источников энергии. / Актуальные проблемы физики и электроники, Ташкент, 2023, 3-ноябрь, стр. 373-374.
2. https://neovolt.ru/blog/1000_minusy_plyusy_litij-ionnyh_akkumulyatorov
3. <https://akbinfo.ru/litievye/litij-ionnyj-akkumuljator.html>